

TÍTULO: I WORKSHOP DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17835291

AUTORES: RAISSA OLIVEIRA FREITAS ALVES, FRANCISCO GUSTAVO ARAÚJO ANDRADE, GABRIEL LÁZARO GOMES LIBERATO, GUILHERME CAVALCANTE COELHO, JOÃO PEDRO AMORA QUEIROZ, JULIANA ROCHA ARAÚJO, KAMILE SOARES OLIVEIRA, KAREN DA SILVA PINHEIRO

INTRODUÇÃO: AS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS REPRESENTAM UM DESAFIO CLÍNICO FREQUENTE, CAPAZ DE COMPROMETER TANTO A EFICÁCIA TERAPÊUTICA QUANTO A SEGURANÇA DO PACIENTE. NESSE CONTEXTO, A CAPACITAÇÃO ACADÊMICA CONTÍNUA SOBRE O TEMA É FUNDAMENTAL PARA A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS APTOS A ATUAR DE FORMA SEGURA E BASEADA EM EVIDÊNCIAS.

OBJETIVO: DESCREVER A EXPERIÊNCIA DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO I WORKSHOP DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS, REALIZADO NO CURSO DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC), DESTACANDO SUA RELEVÂNCIA FORMATIVA E A REPERCUSSÃO ENTRE OS PARTICIPANTES.

MÉTODOS: O EVENTO, ORGANIZADO INTEGRALMENTE POR DISCENTES VINCULADOS AO PET-FARMÁCIA/UFC, OCORREU EM 1º DE FEVEREIRO DE 2025, DAS 8H ÀS 12H, NO BLOCO DO CURSO DE FARMÁCIA, COM INSCRIÇÕES VIA GOOGLE FORMS (TAXA DE R\$5,00). A PROGRAMAÇÃO INCLUIU PALESTRAS DE DUAS HORAS CADA, QUE CONTEMPLARAM APRESENTAÇÕES EXPOSITIVAS E DISCUSSÕES DE CASOS CLÍNICOS, ABORDANDO INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ENTRE FÁRMACOS E ENVOLVENDO PLANTAS MEDICINAIS, COM ENFOQUE PRÁTICO. AO FINAL, APLICOU-SE UM QUESTIONÁRIO ELETRÔNICO DE SATISFAÇÃO, COM QUESTÕES OBJETIVAS E ESPAÇO PARA SUGESTÕES. **RESULTADOS:** AO TODO, HOVERAM 50 INSCRITOS, SENDO CERTIFICADOS 31 CONCLUINTE. O QUESTIONÁRIO FOI RESPONDIDO POR 28 PARTICIPANTES, DOS QUAIS A MAIORIA CLASSIFICOU O EVENTO COMO “EXCELENTE” OU “BOM” NOS CRITÉRIOS DE RELEVÂNCIA, ORGANIZAÇÃO, CLAREZA E APLICABILIDADE DO CONTEÚDO. OS PARTICIPANTES SUGERIRAM A INCLUSÃO, EM FUTURAS EDIÇÕES, DE TEMAS COMO TOXICOLOGIA, FARMACOVIGILÂNCIA, INTERAÇÕES ENTRE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS, RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA E FITOTERAPIA. AS RESPOSTAS TAMBÉM INDICARAM INTERESSE EM AMPLIAR A CARGA HORÁRIA PRÁTICA E APROFUNDAR A ABORDAGEM CLÍNICA DOS CONTEÚDOS. **CONCLUSÃO:** O I WORKSHOP DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS APRESENTOU ELEVADA TAXA DE SATISFAÇÃO E BOA ADESÃO, DEMONSTRANDO A VIABILIDADE E O IMPACTO POSITIVO DE INICIATIVAS ACADÊMICAS CONDUZIDAS POR ESTUDANTES, REFORÇANDO O FORTALECIMENTO DO CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DOS PARTICIPANTES ALINHADOS ÀS DEMANDAS DO CUIDADO SEGURO AO PACIENTE.

PALAVRAS-CHAVE: INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS; SERVIÇO DE FARMÁCIA HOSPITALAR; EDUCAÇÃO CONTINUADA.